

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Усаров Равшан Худаярович

Преподаватель русского языка и литературы кафедры
русского языка и литературы Педагогического института
ТерГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6724896>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

статус, создали
мощную
мотивационную,
многомерно-сложный
характер, занятий по
аудированию и
говорению, лексикон,
поведенческой
вариативности,
творческим актом,
оригинальности.

За последнее время значительно изменился статус русского языка в нашей обществе. Стремительное вхождение Узбекистана в мировое сообщество, экономическая и социокультурная ситуация в стране обеспечили огромный спрос на знание русского языка и иностранных языков, создали мощную мотивационную базу для их изучения. Сегодня знание иностранных языков уже не роскошь, а необходимость, возможностей для их изучения предостаточно, не говоря уже о методиках преподавания.

Значительное изменение социального заказа постепенно приводит к кардинальной¹ перестройке учебного процесса, к пересмотру целей

ABSTRACT

В данной статье речь идет о пересмотре целых задач обучения русскому языку, к использованию современных педагогических технологий. О необходимости учить мыслить и говорить на русском сразу Профессиональная и деловая компетенция преподавателя. Учебная практика учителя содержит элементы новизны, творческого поиска, оригинальности, высокое мастерство позволяет проникать во внутренний мир школьника, видеть его устремления и переживания.

и задач обучения русскому языку, к использованию современных педагогических технологий. Многомерно-сложный характер языкового образования ставит перед администрациями школ и учителями много вопросов. В моей работе я поставил перед собой задачу осветить основные проблемы, препятствующие успешному овладению русским языком и возможные способы их решения.

Одна из сложностей в изучении русского языка заключается в том, что мы думаем на родном языке и только потом переводим слова на русский язык, сопоставляем с правилами грамматики, потом говорим предложение. В начале обучения этот

процесс является слишком утомительным для ребёнка. Поэтому необходимо учить его мыслить и говорить на русском сразу. Именно так учатся говорить на родном языке дети, они буквально впитывают в себя язык. А ведь никаких грамматических правил, они не знают. Теорию они будут постигать намного позднее. На этом принципе основаны многие современные методики изучения иностранных языков.

Другой не менее важной проблемой является низкий уровень технической оснащённости учебных заведений. Ряд школ нуждается в улучшении материальной базы, техническом оснащении для проведения занятий по аудированию и говорению². В школах нет лингвистические классы но недостаточно технических средств воспроизведения видеоматериалов.

В эпоху стремительного развития всех сфер общественной деятельности нельзя обойти стороной и лингвистические изменения, которые происходят в иностранных языках ежечасно, особенно в русском языке. Ежегодно в Европе выпускаются словари, которые публикуют новые слова, вошедшие в лексикон в данном году, а также в словарях встречаются пометы об изменении произношения и расширении значения многих слов. Отечественные авторы учебников по иностранным языкам не успевают следить за этими изменениями, и весьма часто учащиеся учат лексику и грамматические явления, которые уже давно не употребляются в данном языке. Отсюда возникает сбой в межкультурной и межъязыковой коммуникации.

Еще одной из проблем, характерных для процесса преподавания иностранных языков и культур, является недостаточная степень усвоения предполагаемого учебного материала. В данном вопросе большую роль играет, помимо мотивации обучающихся, актуальность и привлекательность предлагаемых учебных материалов, а также профессиональная и деловая компетенция преподавателя.

Заинтересованность обучающихся на начальном этапе, как правило, является очень высокой и это не удивительно. Предмет для ребят новый, интересный и перед преподавателем стоит задача поддержания ее путем широкого привлечения новейших учебных пособий и актуального дополнительного материала, а также использования современных методик, стимулирующих взаимодействие между участниками учебного процесса. И это не удивительно. Предмет для ребят новый, интересный. Большой трудностью является приобщение детей к чтению. Основной проблемой при обучении говорению является то, что многие преподаватели заставляют учеников проговаривать определенный материал. Не хватает речевой спонтанности³ и поведенческой вариативности. Говорение должно являться творческим актом.

Проблемы обучения аудированию: психологические трудности - иногда возникает боязнь не понять речь собеседника. Многолетний опыт показывает, что успех в преподавании приходит тогда, когда учебная практика учителя содержит элементы новизны, творческого поиска, оригинальности,

высокое мастерство позволяет проникать во внутренний мир школьника, видеть его устремления и переживания.

Эффективная реализация приоритетных направлений системы языкового образования обеспечивается решением следующих задач:

- создание условий для совершенствования обучения русскому языку на дошкольной, начальной, средней и старшей ступенях образования;
- укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений;

- интеграция образовательной, научной и практической деятельности учащихся и учителей;

- введение дошкольного обучения русскому языку;

- увеличение учебных часов в базовом учебном плане на изучение русского языка в начальной школе;

- использование современных методик и технологий в преподавании русского языка;

- выбор стиля и способов педагогической коммуникации.

Конечно, помимо указанных проблем существует ряд других, что говорит о том, что система преподавания русского языка требует доработки.

References:

1. Греков В.Ф. и др. Пособие для занятий по русскому языку. М., Просвещение, 1968г.
2. Оганесян С.С. Культура речевого общения / Русский язык в школе. № 5– 1998г.
3. Скворцов Л.И. Язык, общение и культура / Русский язык в школе. № 1– 1994г.
4. Формановская Н.И. Культура общения и речевой этикет / Русский язык в школе. № 5 – 1993г